

ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARINING SIFAT KO‘RSATGICHLARI

Termiz davlat pedagogika instituti
Maktabgacha ta‘limda tarbiyani
tashkil etish kafedrası o‘qituvchisi
Erkinova Mehriniso Ro‘ziboy qizi
Bo‘riyeva Shahzoda Otaniyoz qizi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada Ilg‘or xorijiy tajribalar asosida maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining sifat ko‘rsatgichlari, O‘zbekiston va Koreya davlatlari o‘rtasidagi “O‘zbekistonda kadrlar tayyorlash, o‘qitish va rivojlantirish kompleks markazini qurish orqali maktabgacha ta‘lim pedagog kadrlari salohiyatini oshirish loyihasi” doirasida tashkil etilgan Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA)ning mutaxassislarini jalb etgan holda maktabgacha ta‘lim tizimi pedagog kadrlari uchun qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etilgan haqida yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Maktabgacha ta‘lim; hamkorlik; maktabgacha yosh; shart-sharoit; dars shakllari; amaliy tajribalar; ta‘lim texnologiyasi.*

***Аннотация:** В данной статье описаны показатели качества организаций дошкольного образования на основе передового зарубежного опыта, краткосрочных курсов повышения квалификации педагогов системы дошкольного образования с привлечением экспертов Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA), организованных в рамках «Проекта по повышению потенциала педагогов дошкольного образования путем строительства комплексного центра подготовки, образования и развития кадров в Узбекистане» между странами Узбекистан и Корея.*

***Ключевые слова:** Дошкольное образование; сотрудничество; дошкольный возраст; условия; формы уроков; практический опыт; образовательная технология.*

Abstract: *This article describes the quality indicators of preschool education organizations based on advanced foreign experiences, the organization of short-term training courses for preschool education system pedagogues with the involvement of experts from the Korea International Cooperation Agency (KOICA), which was established within the framework of the "Project to increase the capacity of preschool education pedagogues by building a complex center for personnel training, education and development in Uzbekistan" between the countries of Uzbekistan and Korea.*

Key words: *Preschool education; cooperation; preschool age; conditions; lesson forms; practical experiences; educational technology.*

Har qanday mamlakatning taraqqiyotida ta'lim va ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosati, ta'limning yangi, zamonaviy usullarini, xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini amaliyotga joriy etish sohasidagi ishlarning ahvoli muhim o'rinni egallaydi. Bu o'ta dolzarb vazifa bo'lib, uni amaliyotga tadbiqu yoshlarimiz, jamiyat kelajagi uchun muhim strategik ahamiyatga ega bo'lganligi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim sohasiga yangi pedagogik texnologiyalarni olib kirish davrning muhim vazifasi hisoblanadi. Mazkur vazifani bajarish borasida so'ngi yillar mobaynida maktabgacha ta'limni uzluksiz ta'lim tizimining ajralmas, bo'g'ini sifatida takomillashtirish bo'yicha qator muhim ishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda ta'lim sifati bevosita maktabgacha ta'limdagi o'zgarishlar bilan bog'liqligi ayon bo'ldi. Shuning uchun ham dunyoning ko'pgina davlatlarida maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu ko'pgina mamlakatlarning qonunlarida o'z ifodasini topgan. Shuningdek, ko'pgina mamlakatlarda maktabgacha ta'lim tizimi uchun kadrlarni tayyorlashga e'tibor kuchaydi. Shu maqsadda ko'plab o'quv dasturlari ishlab chiqildi va amaliyotga tadbiqu etildi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatlarini yaxshilash ishlariga doimiy ravishda YUNESKO homiylik qilib kelmoqda. Amerikalik pedagog va tarixchi P.Mossning fikriga ko'ra, maktabgacha ta'lim sifati

sohaga qiziquvchilarning qadriyatlarini, e'tiqodlari va ehtiyojlariga ko'ra o'zgarishi mumkin. Ko'pgina mutaxassislar bolalarning ijobiy rivojlanishida quyidagilarga e'tibor qaratish lozim deb biladilar: - bolaning yoshi va qobiliyatini hisobga olgan holda uning xavsizligini ta'minlash, jihozlash, o'yinchoqlar bilan ta'minlash;

- bolalar bilan faol mashg'ulotlar o'tkazish, dam olishini, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirish va bolalarning to'g'ri ovqatlanishini ta'minlash;
- bolalarning qiziqishlarini inobatga olgan holda turli xil yo'nalishlar: nutq, san'at, musiqa, matematika, tabiatshunoslik, dramaturgiya va boshqa yo'nalishlarni tanlash imkoniyatini berish va ularni rag'batlantirish;
- bolaning shaxsiy, emotsional rivojlanishini ta'minlash, uning mustaqilligi va guruhdagi bolalar bilan hamkorlik malakalarini qo'llab-quvvatlash;
- boshqa bolalar bilan bo'ladigan ijobiy munosabatlarini saqlash.

Diqqat bilan e'tibor beradigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim sifati asosan bolaning quvonchi bilan bog'liq bo'lishi lozim. Bunda shubhasiz bolaning rivojlanishi va pedagog- tarbiyachining kasbiy mahorati bilan birga ijobiy xulq-atvori muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog- tarbiyachilar bolalar bilan faol va foydali muloqotni amalga oshirgan holda bolaning ijtimoiy rivojlanishini belgilaydigan aloqalarni o'rnatishlari bolaning ijtimoiy ko'nikmalarini kamol toptiradi. Natijada bola o'ziga topshirilgan har bir topshiriqni bajarishda tengdoshlari bilan muloqotga kirishsa, ishlarni hamkorlikda bajarsa uning ijtimoiylashuvi faollashadi. Olimlarning tadqiqotlariga ko'ra bolaning dastlabki uch yoshidagi rivojlanishi qanchalik yuqori bo'lsa, uning keyingi faoliyatlari ham shunchalik samarali kechib, kognitiv rivojlanishi yuqori bo'lishi Amerikalik va Germaniyalik olimlar tomonidan aniqlangan. Nemis pedagog olimi R. Shtaynning so'zlariga ko'ra maktabgacha yoshdagi bolalarning mashg'ulotlar va o'yinlarini birlari bilan tez-tez almashtirib turish lozim. Chunki bir xillik bolani tez charchatadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'zini-o'zi rivojlanishiga erishishda italiyalik

pedagog M.Montesorri ta'limoti muhim ahamiyat kasb etadi. Montesorri pedagogikasidagi asosiy g'oya- ta'lim faoliyatini maksimal darajada individuallashtirishga qaratilgan bo'lib, har bir bola uchun har tomonlama puxta o'ylangan va mohirlik bilan ishlab chiqilgan rivojlanish dasturidan foydalanish ilgari surilgan. M.Montesorri g'oyalaridagi asosiy nuqta – har bir bola uchun har tomonlama puxta o'ylangan va mohirlik bilan ishlab chiqilgan rivojlanish dasturidan foydalanish, 4 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun pedagogik jarayonning o'ziga xos qurilishga egaligidir. M.Montesorri bolalarda faol intizomni rivojlantirish va bola o'rganishi kerak bo'lgan yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi farqdir, deydi. U o'zining “Bolaning aqli” kitobida “Tarbiyachining vazifasi – bolani yaxshilikni harakatsizlik bilan, yomonlikni esa eski tarbiya ko'pincha gunoh qilgan faoliyat bilan aralastirib yubormaslikdir. Bizning maqsadimiz harakatsizlik, passivlik va itoatkorlik uchun emas, balki faollik, mehnat va yaxshilik uchun intizom berishdir... Tarbiyaning asosiy vazifasi - bu bolaning ehtiyojlarini qondiradigan sharoitlarni yaratish, uning ehtiyojlarini aniqlashga yordam berish va o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashga hissa qo'shishdir”,-deb yozadi.

Davr talabidan kelib chiqqan holda maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini tubdan yaxshilash, maktabgacha yoshdagi bolalar qamrovini oshirish, ilg'or xorijiy tajribani o'rgangan holda, har jihatdan zamonaviy tizim yaratish lozim. Maktabgacha ta'lim tizimini isloh qilishdagi mavjud muammolarni bartaraf etish maqsadida keng ko'lamli tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan, bunda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalardan, xorijiy mamlakatlarning ilg'or tajribasidan foydalanish, ta'lim tashkilotlarini yuqori malakali, zamonaviy bilimga ega kadrlar bilan ta'minlash lozim. Bu borada bir qator xorijiy davlatlar tajribasini o'rganish talab etiladi.

“O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining malakasini oshirish” (2023-2025 yillar) dasturi bo'yicha maktabgacha ta'lim sohasi hodimlari malaka oshirish kurslari tashkil etilgan bo'lib, O'zbekistonning barcha

hududlaridan jami 18 nafar maktabgacha ta'lim sohasi hodimlari malaka oshirish kurslarida o'qishdi. Mazkur o'quv tadbirlari davomida mahalliy mutaxassislar maktabgacha ta'lim sohasida Koreya modelining zamonaviy tendensiyalari bilan yaqindan tanishadilar, shuningdek, mamlakatimizdagi davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarga yo'naltirilgan muhitni yaratish bo'yicha bilimlarini oshirdilar. Ta'kidlash joizki, O'zbekistonda ushbu dastur so'nggi 3 yil davomida Koreya tomonidan amalga oshirilib, buning natijasida respublikamizning 90 nafarga yaqin maktabgacha ta'lim hodimlari qamrab olindi va bundan tashqari Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) O'zbekistondagi vakolatxonasi direktori bilan uchrashuvda qo'shma loyihalarni amalga oshirish jarayoni muhokama qilindi, hamda uchrashuvda tomonlar qo'shma loyihalarni amalga oshirishning jarayonlarini muhokama qildilar. Shundan so'ng Koreya tomoni "Toshkent shahrida Pedagogik kadrlarni tayyorlash, o'qitish va malakasini oshirish integratsiyalashgan markazi va Koreya modeli bo'yicha innovatsion maktabgacha ta'lim tashkilotini qurish" loyihasi doirasida binolarni loyihalash yakunlandi.

O'zbekiston va Koreya davlatlari o'rtasidagi "O'zbekistonda kadrlar tayyorlash, o'qitish va rivojlantirish kompleks markazini qurish orqali maktabgacha ta'lim pedagog kadrlari salohiyatini oshirish loyihasi" doirasida tashkil etilgan Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA)ning mutaxassislarni jalb etgan holda maktabgacha ta'lim tizimi pedagog kadrlari uchun qisqa muddatli malaka oshirish kurslari tashkil etilgan. Ikki haftalik muddat ichida master-trenerlar va koreyalik mutaxassislar ishtirokida 35 nafar trenerlar TOT trening dasturi asosida o'qitildi. Mazkur trening dasturi o'z ichiga quyidagilarni qamrab olgan bo'lib:

- o'yin orqali ta'lim olish, bola shaxsiga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim o'quv dasturining ta'lim va tarbiyaviy ahamiyatini tushunish;
- pedagoglarda o'quv dasturlar asosida ta'lim-tarbiya jarayonini olib borish qobiliyatini kuchaytirish;
- tarbiyalanuvchilar bilan muloqot qilish qobiliyatini yaxshilash.

Shu bilan birga, mazkur o'quv kurslari dasturini ishlab chiqishda, qamrab olingan modullarni tanlash bo'yicha maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog-kadrlari tomonidan anketa-so'rovlar o'tkazildi hamda ularga xorijiy mutaxassislarni jalb etgan holda mehnat faoliyatida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishdagi muammolar o'rganib tahlil qilib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miramonovich Mirziyoev tomonidan qabul qilingan «2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» PQ-2707-sonli Qarori. 2016 yil 29 dekabr. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 12 apreldagi "Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-5071-son Qarori. www.lex.uz
3. Mirziyoev Sh.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" -T.:—O'zbekiston, 2021. 23-bet.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4312-son Qarori. Toshkent sh., 2019 yil 8 may. www.lex.uz
5. В. Стивен Барнеттнинг "Компенсацион эрта болалик таълимининг афзалликлари". <https://www.jstor.org/стабильный/145736>
6. Q.Ж.Мирзаев, М.Қ.Пардаев, О.М.Пардаев "Хизматлар соҳаси иқтисодиёти". Ўқув қўлланма. "ИQTISOD-MOLIYA", 2014 йил. 384-б.
7. Н.Р.Шаропова "Мақтабгача таълим хизматлари бозорида маркетинг тадқиқотларини такомиллаштириш" номли Автореферати. Тошкент. 2021 й
8. М.Қ.Айтбаеванинг "Мақтабгача та'лим ташкilotларини жиҳозлаш: муаммо ва ечим" Applied Sciences and Yeducation Hosted from Berlin, Germany. <https://conferencea.org> August 30th 2022